

УДК 577.1

DOI 10.5281/zenodo.15387809

Научная статья

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON THE AGING PROCESS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF THE BODY

ЧЕРНОСКУТОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
ДЫМОЧКА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
ассистент,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

CHERNOSKUTOVA DARYA ANDREEVNA,
Ural State Medical University.
DYMOCHKA ANASTASIYA ALEKSEEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

В данной статье рассматривается проблема влияния антиоксидантов на процесс старения сердечно-сосудистой системы организма. Проанализированы антиоксиданты как биохимические вещества и определен их механизм действия на перекисное окисление липидов и оксидативный стресс. Рассмотрен процесс старения организма, его типы. Выявлены определенные особенности влияния антиоксидантов на сердечно-сосудистые заболевания, на примере цинка, глутатиона, селена, витамина E, флавоноидов. Обоснована идея о том, что риск различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, действительно уменьшается за счет применения в пищу антиоксидантов. В результате установлены положительные эффекты влияния антиоксидантов на процессы старения сердечно-сосудистой системы.

This article discusses the problem of the influence of antioxidants on the aging process of the cardiovascular system. Antioxidants are analyzed as biochemical substances and their mechanism of action on lipid peroxidation and oxidative stress is determined. The aging process of the body and its types are considered. Certain features of the influence of antioxidants on cardiovascular diseases are revealed, using zinc, glutathione, selenium, vitamin E, and flavonoids as examples. The idea is substantiated that the risk of various cardiovascular diseases, such as atherosclerosis and coronary heart disease, is actually reduced by using antioxidants in food. As a result, positive effects of antioxidants on the aging process of the cardiovascular system are established.

Ключевые слова: антиоксиданты, старение, сердечно-сосудистые заболевания, окислительный стресс, цинк, глутатион, селен, витамин E, флавоноиды.

Key words: antioxidants, aging, cardiovascular diseases, oxidative stress, zinc, glutathione, selenium, vitamin E, flavonoids.

Введение.
Антиоксиданты (АО) – вещества, обладающие способностью вступать во взаимодействие с различными реактогенными окислителями, активными формами кислорода (АФК), другими свободными радикалами и приводить их к частичной или полной инактивации [1, с. 5]. Все АО могут быть разделены на АО косвенного (опосредованного) действия и АО прямого (направленного) действия [2, с. 66]. Антиоксиданты косвенного действия способны снижать интенсивность свободнорадикального окисления только в биологических объектах *in vivo*, но неэффективны *in vitro*. Пример таких антиоксидантов: супероксиддисмутаза (СОД) и глутатионпероксидаза (ГП). АО прямого действия обладают выраженными антирадикальными свойствами, которые определяются в тестах *in vitro* [3, с. 10].

Антиоксиданты прямого действия:

- фенольные соединения: убихинон, витамины Р и К, дибунол, пробукол, флагмин;
- карболовые кислоты: аскорбиновая, лимонная;
- альфа-липоевая (тиоктовая) кислота;
- янтарная кислота;
- тиоловые соединения: цистеин, глутатион, унитиол, тиосульфат натрия;
- гликозиды: элеутерококк, жень-шень;
- дипептидины: карнизин;
- 3-оксипиридины: эмоксипин, мексидол;
- витаминные препараты: токоферол [4, с. 1].

Кроме того, по происхождению АО подразделяют на две группы: ферментативной (например, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза) и неферментативной природы. Последние подразделяют на вещества эндогенного (коэнзим Q10, глутатион, а-липоевая кислота и др.) и экзогенного происхождения – витамины А, С, Е, каротиноиды, полифенол (флавоноиды) и их синтетические аналоги – низкомолекулярные соединения (убихинон, глутатион), микроэлементы (селен) [5, с. 45].

В процессе митохондриального дыхания происходит образование свободных радикалов. Они составляют особый класс химических веществ, которые различаются по атомарному составу, но все характеризуются наличием в молекуле непарного электрона.

Свободные радикалы (СР) – это молекулярные частицы, имеющие неспаренный электрон на внешней электронной оболочке. Это делает радикалы химически активными, поскольку радикал стремится либо вернуть себе недостающий электрон, отняв его от окружающих молекул, либо отдать лишний электрон. В обоих случаях молекула-мишень модифицируется [6, с. 13]. СР представляют собой активные неустойчивые частицы, образующиеся в ходе процессов метаболизма клеток. Разрушительное действие избыточных концентраций свободных радикалов проявляется оксидативным стрессом, перекисным окислением липидов (ПОЛ), провоцированием воспалительных процессов в тканях и, как следствие, ускорением процессов старения [7, с. 7].

Старение – это необратимый биохимический процесс, в результате которого в организме снижается процесс регенерации новых клеток, происходят закономерные изменения механизмов работы организма, что приводит к нарушению гомеостаза и нарастанию возрастной дестабилизации жизненных функций [8, с. 21]. Основной химический процесс, лежащий в основе старения, был впервые предложен свободно радикальной теорией старения в 1954 году: реакция активных свободных радикалов, обычно вырабатываемых в организме, взаимодействуя с клеточными компонентами, инициирует изменения, связанные со старением [9, с. 10].

Современная концепция свободнорадикальной теории старения берет за основу сдвиг в антиоксидантном / прооксидантном балансе, который приводит к усилению окислительного стресса, нарушению регуляции клеточной функции и старению. В контексте этой теории антиоксиданты могут влиять на первичный «внутренний» процесс старения, а также на несколько вторичных возрастных патологических процессов [10, с. 352].

В 2020 году группой учёных было проведено исследование различных типов старения человеческого организма. В исследуемую группу вошли 106 человек в возрасте от 29 до 75 лет, у которых изучили корреляцию с возрастом различных типов «омических» измерений, включая транскрипты, белки, метаболиты, цитокины, микробы и клинические лабораторные значения. Во время исследования было обнаружено около 600 «маркеров старения», по которым можно прогнозировать функциональные возможности различных органов и оценивать их «биологический возраст». Таким образом, в результате этого исследования было выделено несколько типов старения, такие как иммунный, почечный, сердечно-сосудистый, печеночный и метаболический. Сердечно-сосудистый тип старения характеризуется утолщением стенок артерий, увеличением жесткости сосудов и снижением способности сердца эффективно перекачивать кровь [11, с. 83].

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются ведущей причиной смертности населения. Изучение роли антиоксидантов в процессах старения сердечно-сосудистой системы и сопутствующих патологий открывает перспективы для разработки эффективных профилактических стратегий. Понимание молекулярных механизмов действия антиоксидантов, их влияния на клеточные структуры и биологический возраст организма может стать основой для создания превентивных и протективных подходов, направленных на замедление возрастных изменений и предотвращение раннего развития ССЗ.

Цель исследования – проанализировать влияние антиоксидантов на биологический возраст человека, с акцентом на замедление возрастных изменений сердечно-сосудистой системы, а также идентифицировать конкретные антиоксиданты, обладающие выраженным протективным потенциалом в отношении сердечно-сосудистого старения.

Материал и методы.

Проведен анализ литературных источников. В качестве материалов исследования использованы данные статей сайтов elibrary.ru; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov и фундаментальной литературы по изучаемой теме. Отбор научной литературы из указанных баз данных проводился по нескольким критериям, которые позволили максимально эффективно сформировать базу для анализа. Во-первых, основным критерием было соответствие теме анализа, что подразумевало выбор статей, непосредственно связанных с его теоретической основой и практическими аспектами. Для этого на сайте pubmed.ncbi.nlm.nih.gov использовался расширенный поиск, по таким словам, как антиоксиданты, сердечно-сосудистые заболевания, патологии сердца. Это обеспечило высокий уровень релевантности источников и позволило обосновать выводы на основе актуальных научных данных. Во-вторых, критерием отбора было качество и авторитетность публикаций. Использование рецензируемых статей обеспечивало надежность и проверяемость представленных данных. Общее количество источников, которые стали объектом анализа, составило 29. Такой выбор был обусловлен необходимостью обеспечить как разнообразие взглядов и подходов по исследуемой теме, так и достаточную глубину анализа.

Результаты.

Цинк – необходимый микроэлемент, участвующий в широком спектре биохимических процессов. Биологическая роль цинка заключается в том, что он является кофактором более чем 300 ферментов, принимает участие в синтезе белка, необходим для адекватной работы эндокринной системы (в частности, метаболизма инсулина, гормонов щитовидной железы и половых гормонов) и иммунной системы, играет ключевую роль в катаболизме компонентов

соединительной ткани [12, с. 48]. Важно отметить, что цинк участвует в антиоксидантной защите и стабилизации клеточных мембран, обеспечивает целостность эндотелия. Он контролирует процессы пролиферации, дифференцировки и гибели клеток, имитирует действие гормонов, ростовых факторов, цитокинов. Цинк оказывает влияние на транскрипцию генов, главным образом через связывание с определёнными доменами, известными как цинковые пальцы. Эти домены присутствуют в ряде транскрипционных факторов, таких как SP1 и NF-κB [13, с. 19]. Когда цинк связывается с ними, это активирует или подавляет экспрессию целых групп генов, отвечающих за клеточный рост и деление. Цинк также может активировать сигнальные пути, такие как путь АКТ/PI3K, который играет жизненно важную роль в регуляции клеточной выживаемости и пролиферации [14, с. 85]. Что касается имитации действия гормонов, цинк может воздействовать на модуляцию активности ряда гормонов. Обнаружено, что ионы цинка имитируют ряд эффектов инсулина: стимулируют транспорт и окисление глюкозы, и ее превращение в глицериды с ингибированием липолиза [15, с. 48]. Цинк является составной частью многих антиоксидантных ферментов, включая супероксиддисмутазу (СОД), которая преобразует супероксидные радикалы, высокоактивные формы кислорода, в менее токсичные вещества – перекись водорода и кислород [16, с. 87]. Цинк влияет на концентрацию других значимых антиоксидантов, таких как глутатион, который играет центральную роль в нейтрализации свободных радикалов и защитной функции клеток [17, с. 1121]. Он выступает кофактором фермента глутаматцистеинлигазы, которая является ферментом, лимитирующим скорость синтеза глутатиона. Это оказывает двойной эффект цинка на нейтрализацию свободных радикалов непосредственно глутатионом или косвенно как кофактор глутатионпероксидазы [18, с. 2].

В 2010 году было проведено исследование с участием 4564 взрослых в возрасте 40-89 лет без клинических сердечно-сосудистых заболеваний, с целью изучить влияния потребления цинка с пищей на развитие субклинического атеросклероза. Исследователи выявили значительное повышение толщины интима-медиа общей сонной артерии у группы с низким потреблением цинка, чем в группе с высоким потреблением. В ходе исследования удалось узнать, что у лиц, имеющих в своем рационе высокое содержание цинка, значительно уменьшился риск развития субклинического атеросклероза, который может увеличивать развитие и других сердечно-сосудистых заболеваний [19, с. 1202].

Глутатион – это водорастворимый трипептид, выполняющий ключевую роль в поддержании редокс-гомеостаза. Он обеспечивает нейтрализацию активных форм кислорода и азота посредством прямого взаимодействия или опосредованного действия через ферменты глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы, тем самым предотвращая окислительное повреждение биомолекул. Участвует в конъюгации и выведении ксенобиотиков, регуляции воспалительных процессов, модуляции путей клеточной смерти и защите клеток от повреждений, ассоциированных с хроническим воспалением и окислительным стрессом. Благодаря наличию высокореактивной тиольной группы в составе молекулы, глутатион способен непосредственно взаимодействовать со свободными радикалами, способствуя их нейтрализации и предотвращая окислительное повреждение клеточных структур. Кроме того, глутатион играет ключевую роль в регенерации антиоксидантных форм витаминов А, С и Е, восстанавливая их активные состояния. Дефицит глутатиона – один из значимых биохимических факторов, способствующих развитию возрастных изменений в сердечно-сосудистой системе. При снижении глутатиона может возникнуть ишемическая болезнь сердца, геморрагический и ишемический инсульт, атеросклероз [20, с. 87-89]. В рандомизированном плацебо-контролируемом перекрестном исследовании с участием 16 мужчин с высоким риском развития сердечно-сосудистых патологий, было показано, что сублингвальный прием препарата L-глутатиона способствует повышению эндогенной антиоксидантной защиты организ-

ма, снижению уровня общего холестерина и липопротеинов высокой плотности, улучшению состояния сосудов [21, с. 41].

Селен – является важным микроэлементом, который играет важную роль в профилактике различных заболеваний [22, с. 1]. Он входит в активный центр ферментов системы антиоксидантно-антирадикальной защиты организма, метаболизма нуклеиновых кислот, липидов, гормонов (глутатионпероксидазы, йодотиронин-дейодиназы, тиоредоксинредуктазы, фосфоселенфосфатазы, фосфолипид-гидропероксид-глутатионпероксидазы, специфических протеинов Р и W и др.), которые помогают в нейтрализации активных форм кислорода (АФК) и перекисей, повреждающие клетки и ДНК, которые могут служить факторами риска возникновения ряда сердечно-сосудистых заболеваний [23, с. 128]. Кроме того, селен может защитить сердечно-сосудистую систему от токсичных металлов, вовлеченных в атерогенез, таких как ртуть, кадмий и мышьяк, путем предотвращения окислительных повреждений, вызванных металлами, или путем формирования с ними неактивных хелатов. Было признано, что дефицит Se может повысить риск возникновения ССЗ. Низкий селеновый статус, перекрывая синтез простагландинов с простаглицлина на тромбоксан, нарушая их равновесие, повышает агрегацию тромбоцитов и приводит к сужению кровеносных сосудов. Понижение концентрации селена в крови может вызвать прогрессирование атеросклероза и увеличение окклюзии артерий при ишемической болезни сердца за счет изменения взаимодействия между макрофагами, нейтрофилами и тромбоцитами. [24, с. 100].

В 2015 году было проведено исследование с целью изучить влияние обезжиренного гранулированного бразильского ореха (ГБН), содержащего селен, на биомаркеры окислительного стресса и антиоксидантный статус у пациентов с гипертонией и дислипидемией. В результате исследования были получены данные о том, что прием частично обезжиренного ГБН может иметь потенциальную пользу для повышения уровня селена в плазме, усиления ферментативной антиоксидантной активности глутатионпероксидазы плазмы и снижения окисления ЛПНП у пациентов с гипертонией и дислипидемией [25, с. 1].

Витамин Е, или токоферол – это группа биологически активных соединений – производных токола. Существует несколько химически различающихся соединений, относящихся к токоферолам, наибольшей биологической активностью из которых обладает а-токоферол. Витамин Е активирует синтез гема и гемоглобина, миоглобина, каталаз, пероксидаз, ферментов тканевого дыхания – коэнзима Q и цитохромов, в том числе и цитохрома P-450. Он контролирует не только энергетические, но и синтетические процессы в тканях. Вследствие липофильности молекула токоферола способна встраиваться в липидный слой мембран клеток и оказывать тем самым мембранопротективное и мембраностабилизирующее действие, поддерживая функциональную устойчивость внешней плазматической мембраны клетки, в том числе эритроцитарной, мембран лизосом, способствует нормализации тканевого дыхания в митохондриях, стабилизации ферментных систем клетки, препятствующих активности ПОЛ. Экспериментально и клинически отмечено потенцирование антиоксидантного эффекта а-токоферола при сочетании с аскорбиновой кислотой, ретинолом, флавоноидами и препаратами селена. При дефиците витамина Е отмечено выраженное развитие атеросклероза, преждевременное старение [26, с. 783].

В исследовании, проведенном в 2018 году группой ученых, изучалось влияние потребления витамина Е с пищей на биомаркеры клеточного старения у пациентов с установленным сердечно-сосудистым заболеванием. Одна из ключевых находок исследования заключается в том, что прием витамина Е играет критически важную роль в замедлении процессов старения. Участники, придерживавшиеся адекватного питания с витамином Е, показали меньшие признаки старения на клеточном уровне по сравнению с теми, кто употреблял меньшее количество витамина [27, с. 770].

Флавоноиды – это фенольные соединения, которые синтезируются в растениях из фенилаланина и накапливаются в листьях, древесине, корнях, плодах, семенах, цветках. К флавоноидам относятся антоцианы, ресвератрол, куркумин, катехины зеленого чая, кверцетин и мирицетин и другие. Флавоноиды способны нейтрализовать свободные радикалы. Они делают это за счет своей химической структуры, которая содержит одну или несколько гидроксильных (-ОН) групп, что позволяет им легко отдавать электроны и стабилизировать свободные радикалы. Кроме того, флавоноиды способны взаимодействовать с различными антиоксидантными ферментами и факторами. Например, они могут усиливать активность таких ферментов, как супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и глутатионпероксидаза, тем самым обеспечивая дополнительную защиту от окислительного стресса. Помимо этого, флавоноиды могут подавлять образование и высвобождение медиаторов воспаления - простагландинов и лейкотриенов [28, с. 44-45]. В 2015 году было проведено исследование влияния флавоноидов (эпикатехина и кверцетина) на некоторые биомаркеры эндотелиальной дисфункции и воспаления у взрослых с (пре)гипертензией. Результаты этого исследования показали, что употребление продуктов, содержащих эпикатехин и кверцетин, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуя кардиопротекторному эффекту организма за счет улучшения эндотелиальной функции и уменьшения воспаления [29, с. 1459].

Выводы.

1. Анализ антиоксидантного статуса организма представляет собой важный компонент индивидуализированного подхода к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Понимание биохимических механизмов действия и специфических свойств антиоксидантов помогает оптимизировать лечение и снижать риск неблагоприятных последствий.

2. Регулярное поступление антиоксидантов, как в составе пищи, так и в виде нутрицевтических добавок, способствует улучшению показателей сердечно-сосудистой системы, повышению эластичности сосудов, снижению воспалительных процессов и уменьшению рисков возникновения атеросклероза.

3. Необходимо отметить, что эффективность антиоксидантной терапии зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни, уровня физической активности и качества питания. Поэтому для достижения максимальных результатов важно рассматривать антиоксиданты как часть комплексного подхода к поддержанию здоровья, который включает в себя сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

4. Дальнейшие исследования в этой области позволят уточнить молекулярные механизмы действия антиоксидантов и их вклад в замедление процессов старения, что может способствовать разработке новых методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, направленных на поддержание здоровья и активного долголетия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антиоксиданты: классификация, фармакотерапевтические свойства, использование в практической медицине / С.А. Шахмарданова [и др.] // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2016. № 3. С. 4-15.

2. Зайцев В.Г., Островский О.В., Закревский В.И. Связь между химическим строением и мишенью действия как основа классификации антиоксидантов прямого действия // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2003. Т. 66. № 4. С. 66-70.

3. Старчеусова В.А. Потенциометрия в определении антиоксидантной емкости соединений разной гидрофильности с использованием ПАВ и смесей растворителей; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2023. 54 с.

4. Куликов Ю.А., Сливкин А.И., Афанасьева Т.Г. Фармацевтический энциклопедический словарь / под ред. Г.Л. Вышковского, Ю.А. Куликова. М.: Веданта, 2015. 351 с.

5. Седых А.В. Влияние фунгицида тирам на показатели антиоксидантной защиты и принципы их коррекции: дис. ... канд. мед. наук. Курск, 2024. 129 с.
6. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. №12. С. 13-19.
7. Оксидативный стресс и старение: возможности коррекции / Т. Титова [и др.] // Врач. 2015. № 6. С. 6-10.
8. Копычева И.И. Причины старения организма // Наука-2020. 2018. № 2-1. С. 21-25.
9. Harman D. Free radical theory of aging: an update: increasing the functional life span // Understanding and Modulating Aging. 2006. Vol. 1067. No. 1. pp. 10-20.
10. The Effect of Long-term Dietary Supplementation with Antioxidants / M. Meydani [et al.] // Towards prolongation of the healthy life span: Practical Approaches to Intervention. 1998. Vol. 854. No. 1. pp. 352-360.
11. Personal aging markers and ageotypes revealed by deep longitudinal profiling / S. Ahadi [et al.] // Nature Medicine. 2020. Vol. 16. pp. 83-90.
12. Иерархия взаимодействий цинка и железа: физиологические, молекулярные и клинические аспекты / И.Ю. Торшин [и др.] // Трудный пациент. 2010. № 3. С. 45-53.
13. Молекулярные аспекты ранозаживляющего действия цинка как эссенциального микроэлемента / С.А. Лебедева [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2022. Т. 23. № 1. С. 14-23.
14. Кандалова О.В. Значение цинка в сигнальных путях и рецепторах клеток кожи человека // Рецепторы и внутриклеточная сигнализация: Сборник статей. 2021. Т. 1. С. 85-91.
15. Самигжонов А.А., Эргашева М.Ж., Саатов Т.С. Влияние координационного соединения цинка на поглощение глюкозы и активность пируватдегидрогеназы тканей крыс с экспериментальным сахарным диабетом // Проблемы Эндокринологии. 2002. Т. 48. № 6. С. 48-50.
16. Влияние цинка на течение артериальной гипертензии / Ю.А. Котова [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015. Т. 14. № 2. С. 57-58.
17. Choi S., Liu X., Pan Z. Zinc deficiency and cellular oxidative stress: prognostic implications in cardiovascular diseases // Acta Pharmacologica Sinica. 2018. Vol. 39. No. 7. pp. 1120-1132.
18. Zinc and Oxidative Stress: Current Mechanisms / D.D.N Marreiro [et al.] // Antioxidants. 2017. Vol. 6. No. 24. pp. 1-9.
19. Dietary zinc intake is inversely related to subclinical atherosclerosis measured by carotid intima-media thickness / Y.J. Yoon Yang [et al.] // British Journal of Nutrition. 2010. Vol. 104. No. 8. pp. 1202-1211.
20. Скребцова Н.В. Физиологическая роль глутатиона в организме (Лекция) // Российские биомедицинские исследования. 2024. Т. 9. № 2. С. 86-95.
21. Medium-term effect of sublingual l-glutathione supplementation on flow-mediated dilation in subjects with cardiovascular risk factors / J. Campolo [et al.] // Nutrition. 2017. Vol. 38. No. 7. pp. 41-47.
22. Impact of Selenium on Biomarkers and Clinical Aspects Related to Ageing. A Review / U. Alehagen [et al.] // Biomolecules. 2021. Vol. 11. No. 10. pp. 1-14.
23. Струев И.В., Симахов Р.В. Селен, его влияние на организм и использование в медицине // Сб. научн. трудов «Естествознание и гуманизм». 2006. № 3. С. 127-136.
24. Куропаткина Т.А., Медведева Н.А., Медведев О.С. Роль селена в кардиологии // Кардиология. 2021. № 61(3). С. 96-104.
25. Improvement of antioxidant status after Brazil nut intake in hypertensive and dyslipidemic subjects / G.V. Huguenin [et al.] // Nutrition Journal. 2015. Vol. 14. No. 54. pp. 1-10.
26. Полосьянц О.Б., Алексанян Л.А. Витамины–антиоксиданты в профилактике и лечении сердечно–сосудистых заболеваний // Русский медицинский журнал. 2005. № 11. С. 780-784.
27. Low Intake of Vitamin E Accelerates Cellular Aging in Patients with Established Cardiovascular Disease: The CORDIOPREV Study / A. Corina [et al.] // The Journals of Gerontology: Series A. 2019. Vol. 74. No. 6. pp. 770-777.
28. Леонтьева Н.В. Флавоноиды – природные антиоксиданты // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. 2024. Т. 1. № 43. С. 44-50.
29. Supplementation of the Pure Flavonoids Epicatechin and Quercetin Affects Some Biomarkers of Endothelial Dysfunction and Inflammation in (Pre)Hypertensive Adults: A Randomized Double-Blind, Pla-

cebo-Controlled, Crossover Trial / J. I Dower [et al.] // The Journal of Nutrition. 2015. Vol. 145. No. 7. pp. 1459-1463.

Поступила в редакцию: 29.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Черноскутова Д.А., Дымочка А.А., 2025.